

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA, OILA VA MAHALLA INTEGRATSIYASI FAOLIYATINI O'RGANISH IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA

Kadirova D.N.¹, Nishonboyeva M.², Nazarova SH²

¹Qo'qon davlat universiteti o'qituvchisi,

²Qo'qon davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042607>

Annotatsiya. Davlat o'quv dasturi, mahalla, integratsiya, oila, qadriyatlar, muhit, umuminsoniy qadriyatlar, mahalla, ijoboy hislatlar, ongli faoliyat, shart-sharoit

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishda Janubiy Koreya modeliga asoslanish, bu tizimni yanada takomillashtirish, uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan isloh etish, respublikaning olis hududlarini ham yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadini ko'zda tutadi. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari” asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari Davlat o'quv dasturi – “Ilk qadam” yaratildi. Undagi yetakchi qarash maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari kompetentligi masalasidir. Ya'ni dasturda maktabgacha ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv ustuvorlik qiladi. Dasturda bu yoshdagi bolalarning quyidagi kompetensiyalarni egallashlari lozimligi ta'kidlangan:

kommunikativ kompetensiya;

shaxsiy kompetensiyasi;

ijodiy kompetensiya;

bilish kompetensiyasi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, oila va mahalla inson uchun muqaddas dargoh, insonlarning tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va ma'naviy munosabatlari ushbu maskanda shakllanadi va rivojlanadi. Oila jamiyat nizomlari asosida yashasa-da, oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisadir. Shu ma'noda oila jamiyatning muqaddas hamda dahlsiz mustaqil muhtoriyatidan iborat saltanatdir. Bu saltanatning podshohi – ota, vaziri – onadir. Shuning uchun xalqimiz oila chirog'i – ayol, oila ustuni – erkak deb aytishadi.

Har bir oila vujudga kelishi bilan “Oila- oila a'zosi”, shuningdek, “Oila - jamiyat” munosabatlari tashkil topadiki bu munosabatlarni muayyan axloq qoidalari odat va ana'nalari bilan boshqarish obyektiv zarurat bo'lib qoladi. Oiladagi axloqiy va huquqiy munosabatlar jamiyatning o'z a'zolari shaxsiy turmushga bo'lgan talablaridir. Respublikada ijtimoiy soha ta'lim tizimini ko'tarish, yangi milliy ruhda mahkurani ishlab chiqish, eng muhimi yoshlarni har tomonlama yetuk va ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash lozim. Oilaviy tarbiyadagi munosabat bolalarni tarbiyasiga, ma'naviy, ma'rifiy va mafkuraviy qarashlarini shakllanishiga mos bo'lmog'i lozim. Xalqining boy va qadimiy tarixini, moddiy va ma'naviy qadriyatlarini, urf-odatlarini, an'alarini avloddan –avlodga asl holicha milliy faxr sifatida avaylab asraydigan va jahonda umuminsoniy qadriyat tarzida namoyish eta oladigan yoshlarni

tarbiyalashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, jamiyatimizning faravonligi jahonda taraqqiy etgan davlatlar safidan o‘rin olish uchun yetuk shaxs sifatida mehnat qiladigan ham ma‘naviy, ham jismoniy jihatdan sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirish zarur. Ma‘lumki, oilalarning ahil, tinch-totuv hayot kechirishi, mahallalarning hamjihatligi – bu jamiyat butunligidir. Chunki “oila” va “mahalla” jamiyat taraqqiyotining har qanday bosqichida ham davlat manfaatlarining aksi sifatida katta ijtimoiy ahamiyatga ega obyekt sifatida qaralgan. Oilada o‘zaro hurmat va qattiq tartib bo‘lishi, oilaning barcha a‘zolari o‘z burchlarini ado etishi, bir-biriga nisbatan ezgullik bilan mehr-oqibat ko‘rsatishi, yaxshi va munosib tarzda yashashi, oila turmush va undagi qonunlari asosida qurilishi qomusiy tamoyildir. O‘zbekiston ko‘p asrlik mustahkam va ma‘naviy tarixiy taraqqiyot tayanchlariga ega, o‘zbek oilalari o‘zining urf odatlari hamda qadimdan avlod-ajdodlar farzandlarini mustaqil hayotga qadam tashlashiga, xususan ta‘limiga sifatli e‘tibor bilan qaraganlar. Ayniqsa, bolalarni chaqaloqligidan boshlab sog‘lom, jasur, epchil, chaqqon, botir, mag‘rur, or-nomusli, bilimdon, zukko, intellektual-ijodkor qilib tarbiyalashga alohida e‘tibor berganlar. Shunday ekan, biz ham maktabgacha yoshdagi bolalarni ajdodlarimiz o‘g‘itlaridan foydalanib, ularni maktabga sifatli tayyorlab borishimiz lozim. Mazkur jarayon bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Farzand tarbiyasining birinchi bosqichi himoya quchog‘iga qarab, kelajakdagi mustaqil hayotida o‘zini-o‘zi boshqara oladigan, o‘z davrining munosib kishisi bo‘lib yetishishi uchun tarbiyachi va murabbiylar, ota-ona va mahalla-kuy ham mas‘uldir. Bolalar tarbiyasida ota-ona mas‘uliyati birinchi navbatida turadi. Bola to balog‘atga yetguncha ota-ona, ta‘lim tashkilotlarida va mahalla himoyasida bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, farzand hayotida uning kelajagi uchun eng muhim, kelajakdagi kim bo‘lishini belgilaydigan bosqichdir. Chunki, bu bosqich farzand uchun ilm, hunar hosil qiladigan, jamiyat uchun biror foyda keltiradigan, jamiyatning bir a‘zosi sifatida gavdalanadigan davrdir. Haqiqatan ham birinchi bosqichni amalga oshirmasdan, ikkinchi bosqichga o‘tib keta olmaymiz. Shunday ekan, bolalarni milliy an‘analar asosida har tomonlama faol shaxs qilib tarbiyalashda ota-ona va keng jamoatchilikni vazifasi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, otaning matonati farzandlar uchun jasorat sabog‘idir.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida va mahallaning integratsiyalashuvi farzandlarda mehnatga, uni tashkil etuvchilarga nisbatan mehr-muhabbat, hurmat tuyg‘usini shakllantirish, ularni ijtimoiy-foydali mehnatga tayyorlash, turli ko‘rinishdagi munosabatlarni uyushtirish vaqtida tartib-intizomga amal qilish, ijtimoiy me‘yorlarga og‘ishmay rioya etish, sog‘lom turmush tarzini yaratish, o‘z shaxsiy hayotlari mazmunini belgilashda maqsad, so‘z va faoliyat birligini ta‘minlash borasida har tomonlama ijobiy ibrat namunasi ko‘rsatishi muhim sanaladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni maktabga to‘g‘ri yo‘naltirish bu jarayonning maqsad va vazifalariga monand tarzda amalga oshirilishi uchun sohadagi muhim masalalarga diqqat qaratish o‘rinli bo‘ladi. Bolalarni aqliy hamda ijtimoiy-hissiy jihatdan kamol toptirish hamda sog‘lig‘ini muhofaza qilish, erkin fikrlash, ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, axloqiy va ma‘naviy jihatdan barkamol, shuningdek, kelajakda mustaqil va ongli faoliyat yurita oladigan komil inson qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Ota-onalar bolalarni barkamol shaxs qilib tarbiyalashda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida, oila va mahalla bilan yaqin aloqada bo‘lishi lozim. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridada o‘tkaziladigan ota-onalar majlislarida faol va muntazam qatnashish, bolaning odobi, qiziqishlari, bilimlarini o‘zlashtirish darajalari bilan doimo xabardor bo‘lib turish, undagi

